

Макагонов П.П., Ноздрин Н.Н.
Москва, РАНХиГС при Президенте РФ, ИНП РАН

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАЙОНОВ ГОРОДА

Последние 30 лет Москва, сохраняя столичные функции, трансформирует своё внутреннее устройство, административное построение, динамично меняет пространственную структуру распределения социально-экономических функций. Результаты этих изменений связаны с переходом к рыночным отношениям в вопросах жизнедеятельности населения. Одновременно с этим в Москве много внимания уделяется вопросам социальной защиты населения и программно-целевому развитию города (реорганизация бывших промышленных зон, развитие улично-дорожной сети и метрополитена, реновация жилищного фонда, развитие общественных пространств, программы «Мой район», «Моя улица» и т.д.). Сегодняшние результаты (успехи и проблемы) рассмотрены на уровне 120 районов (муниципальных образований) г. Москвы в старых границах, без учета Новой Москвы и районов Зеленограда.

Для оценки степени дифференциации районов Москвы по основным демографическим и социально-экономическим характеристикам исследовано два вида показателей: абсолютные и удельные. В качестве исходных характеристик районов Москвы выступают: численность постоянного населения, общая территория и территория жилой застройки, общая площадь жилых помещений, расстояние по прямой и время поездки в метро от центров районов до официального центра города (см. табл.1). Кроме этого, проанализировано 10 удельных социально-экономических и демографических показателей районов (см. табл.2).¹

Для выбранных характеристик районов города мы рассчитали значение индексов Джини. Индекс Джини — это процентное выражение коэффициентов Джини. Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества, страны или региона по какому-либо изучаемому признаку и используется для оценки неравенства. Коэффициент (индекс) Джини изменяется от 0 до 1 (от 0 до 100%). Рассчитать коэффициент можно как отношение площади фигуры, образованной кривой Лоренца и прямой равенства, к площади треугольника, образованного прямой равенства и осями координат. Площадь первой фигуры делят на площадь второй. В случае полного

¹ Показатели отобраны и рассчитаны из данных, доступных на официальном сайте Мосгоркомстата, включая итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 2015 г. <https://mosstat.gks.ru>. Используются также данные о ценах на вторичном рынке жилья в районах Москвы аналитика недвижимости А.А.Бекетова www.arn.ru.

равенства коэффициент равен 0; в случае полного неравенства 1 (100%). Изначально он применялся для оценки степени неравенства денежных доходов населения. Считается, что коэффициент (индекс) Джини не должен быть выше значения 0,4 (40%). Если по какой-то переменной он больше, это означает, что по этой переменной существует избыточное неравенство, которое замедляет темпы экономического развития.²

Кроме этого, для всех переменных мы рассчитали аналог коэффициента фондов (также обычно рассчитываемого для характеристики степени дифференциации денежных доходов населения), определяемого как соотношение между средними значениями 10% районов с наиболее высокими уровнями того или иного показателя и 10% районов с наиболее низкими уровнями. Простое отношение максимального и минимального значений показателей, на наш взгляд менее достоверно, так как в ряде случаев может зафиксировать временную аномалию.

Таблица 1

Показатели дифференциации социально-экономических показателей районов г. Москвы (в старых границах), 2020*

№ п/п	Социально-экономические показатели районов	Среднее значение	Макс. к миним. (10% / 10%), раз	Индекс Джини, %	Ранг/ место по Джини
1	Численность населения районов, тыс.чел.	100,188	5,911	23,971	4
2	Территория районов, га	907,863	6,099	28,977	1
3	Территория жилой застройки, га	345,158	6,274	27,700	2
4	Общая площадь жилых помещений районов, тыс.кв.м	1997,904	5,920	25,147	3
5	Расстояние по прямой от центров районов до официального центра Москвы, км	13,609	6,686	24,379	6
6	Время поездки в метро от центров районов до центра Москвы, мин	24,1	6,02	21,504	7
5 а	Расстояние по прямой от центров районов до официального центра Москвы, км**	13,104	6,487	23,476	5
6 а	Время поездки в метро от центров районов до центра Москвы, мин**	22,6957	4,694	18,388	8

* Без учета районов Зеленограда

** Для 115 районов Москвы: без районов: Восточный, Северный, Некрасовка, Молжаниновский, Внуково, где близко нет станций метро.

Население Москвы неуклонно растет, несмотря на предпринимаемые в советское время усилия по ограничению

² <https://rosinfostat.ru/koeffitsient-dzhini/>

численности населения столицы. Интересно, что согласно первой Переписи населения России 1897 г, Москва занимала второе место по числу жителей – 1039 тыс. человек (против 1265 тыс. человек в Санкт-Петербурге). По первой советской Переписи населения 1926 г. в Москве насчитывалось уже 2080 тыс. чел. и она сильно опередила Санкт-Петербург (1619 тыс. человек) и первое место больше никогда не уступала. Согласно Переписи 2010 г. в Москве насчитывалось 11514,3 тыс. жителей. По предварительным итогам Переписи населения 2021 население Москвы приблизилось к 13 млн. человек.

Средняя численность населения районов Москвы в старых ее границах составляет порядка 100 тыс. человек. Численность населения самого населенного района Марьино более 254,1 тыс. человек. Минимум населения проживает в районе Молжаниновский - всего 12,3 тыс. человек. Коэффициент фондов равен 5,9 раз, индекс Джини – 23,971% (4-е место среди абсолютных показателей).

Распределение территории районов города не обязательно следует за распределением населения Коэффициент парной корреляции между двумя этими параметрами положительный, но имеет низкое значение $r = + 0,42$. Общая площадь территории Москвы (в старых границах и без Зеленограда) составляет около 110 тыс. га; средняя территория района – порядка 907,9 га. Самый большой по территории район города – Метрогородок, площадью 2756,7 га, имеет население только 39,1 тыс. человек и занимает по этому показателю 111-е место. Самый населенный район Марьино, по территории находится на 24-м месте, а район с минимальным населением Молжаниновский по территории располагается на 11-м месте по территории. Минимальной территорией обладает район Арбат – всего 211 га (113 место по населению). Коэффициент фондов равен 6,1 раз, индекс Джини – 28,977% - самый высокий среди исследуемых абсолютных показателей.

Более информативными, на наш взгляд, являются показатели территории жилой застройки районов. Используя программу анализа распределения характеристик в пространстве и времени Макагонова П, Сбойчакова К.,³ мы оценили их значение. Средняя площадь жилой застройки составила, по нашей оценке, порядка 345 га (что в 2,63 раз меньше средней площади районов), коэффициент фондов 6,3 раз, индекс Джини – 27,7%.

Москва характеризуется высокими темпами строительства жилья. Общая площадь жилищного фонда столицы в старых границах в 2020 г. составила 239,7 млн.кв.м. Среднее значение общей площади жилья районов Старой Москвы - около 2 млн.кв.м, коэффициент фондов – 5,9 раз,

³ Makagonov P., Sboychakov K. Interaccion y diferencia entre el uso de los metodos de analisis de sistemas y metodos estadisticos en las diferentes etapas de la mineria de datos en problemas sociales. 5 Taller International de Minería de Datos, 4 Taller International de Sistemas de Information. ISBN: obra completa 970-18- 8546-5 ISBN: 970-36-0069-7, Pachuca, Hidalgo Mexico, pp .12-15

индекс Джини 25,147% (3-е место). Больше всего жилья сосредоточено в районах Раменки 5477,0 тыс.кв.м, Марьино 4865,7 тыс.кв.м, Южное Бутово 4538,4 тыс.кв.м общей площади, меньше всего - в районах Молжаниновский 70,1 тыс.кв.м, Восточный 227,5 тыс.кв.м, Капотня 399,7 тыс.кв.м общей площади.

Оценено расстояние от условных центров районов города до официального центра Москвы - «нулевого километра» у памятника Г.К.Жукову (в километрах по прямой и в минутах на метро, считая время необходимых пересадок с линии на линию). Средняя удаленность районов города от Центра по прямой составила 13,6 км (наиболее высокие показатели для районов Внуково 31,3 км, Молжаниновский 28,7 км, Южное Бутово 28,5 км). Коэффициент фондов для расстояния по прямой имеет самое высокое значение из шести исследуемых (6,686 раз).

Среднее время в пути на метро составило 24,1 мин. Дифференциация районов Москвы по времени достижения центра города на метро оказалась ниже, чем в километрах (значение индекса Джини 21,504% против 24,379%, коэффициент фондов 6,02 раз), что отражает положительное влияние метро на транспортную доступность районов периферии. Если показатели пересчитать, исключив районы, где близко станций метро нет, в этом случае влияние фактора метро оказывается еще заметнее (индекс Джини для 115 районов составил 18,388%, коэффициент фондов 4,694 раз).

Вывод из проведенного анализа пространственной дифференциации основных абсолютных показателей: Москва, не смотря на свои гигантские размеры, является гармоничным городом. Значения коэффициентов фондов этих показателей компактно лежат в интервале 4,7-6,7 раз, а индексы Джини меньше 30% - нижней границы дифференциации, оцениваемой как чрезмерный уровень неравенства.

Для ряда социально-демографических и экономических районных параметров характерно снижение уровня пространственной дифференциации. Так, индексы Джини для населения районов Москвы продемонстрировали снижение практически по прямой с 2012 по 2020 гг. с 25,042 до 23,971%: $y = -0,2706 \cdot x + 25,319$; $R^2 = 0,9989$.

Индексы Джини, рассчитанные для общей площади жилищного фонда районов, не продемонстрировали отчетливой динамики, колеблясь в последние 10 лет вокруг среднего за эти годы значения 25,812%

Наиболее интересные результаты получены из анализа удельных показателей (см. табл. 2).

Самое высокое значение индекса Джини у доли $Y \approx$ численности работников предприятий и организаций, расположенных на территории района в общей численности его населения (без субъектов малого бизнеса) - 62,626%, что говорит о крайне неравномерном распределении рабочих мест по территории города. Такое избыточное неравенство районов в сфере занятости является сдерживающим фактором развития города по

этой переменной. Коэффициент фондов имеет здесь также запредельно высокое значение: 52 раза.

Таблица 2

Показатели дифференциации удельных социально-экономических показателей районов г. Москвы (в старых границах), 2020*

№ п/п	Социально-экономические показатели районов	Среднее значение	Макс./мин. (10%/10%), раз	Индекс Джини, %	Ранг/ место по Джини
1	Плотность населения района, чел/га	134,525	6,465	24,562	3
2	Плотность населения района в жилой застройке, чел/га	318,034	4,766	19,990	5
3	Общая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя, кв. м / чел.	20,253	2,565	14,471	7
4	Доля детей в возрасте 1-6 лет в общей численности населения района, %	6,423	1,655	7,125 МИН	10
5	Доля детей в возрасте 5-18 лет в общей численности населения, %	12,085	1,806	8,837	9
6	Доля численности работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций, 2015 г., %	45,799	4,221	20,643	4
7	Доля численности работников предприятий и организаций в районе в общей численности населения (без субъектов малого бизнеса), %	37,145	52,156	62,626 МАКС	1
8	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе на 10 тыс. чел., 2015, единиц	367,817	11,001	40,847	2
9	Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в районе, рублей	98 659	2,549	15,425	6
10	Цена 1 кв. м общей площади жилья на вторичном рынке жилья, декабрь 2020 г., долл/кв.м	2844	2,295	13,257	8

* Без учета районов Зеленограда

Наиболее высокими показателями отношения занятых к числу жителей характеризуются районы Центра города (Мещанский 326,19%, Тверской 304,22, Замоскворечье 277,54, Якиманка 246.67%), минимальными – спальные районы (Бибирево 2,55%, Братеево 2,57, Ивановское 2,85, Некрасовка 3,40, Новокосино 3,76%).

Интересно, что несмотря на столь высокую дифференциацию занятости, различия среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций по районам города невелики: индекс Джини равен 15%, коэффициент фондов 2,3 раза. Максимальная среднемесячная зарплата пришлась на занятых в районах Молжаниновский (234,4 тыс.руб.)

и Академический (214,9 тыс.руб.), минимальная – в районе Нагатинский Затон 61,2 тыс.руб.

Высокое значение индекса Джини и у другой переменной, тесно связанной с занятостью - число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей - 40,847% (коэффициент фондов 11 раз). Максимум также пришелся на районы Центра (Якиманка 1870,2 на 10 тыс. жителей, Тверской 1649,7; Басманный 1424,7; Красносельский 1366,4, Замоскворечье 1353,2 предприятия на 10 тыс. жителей).

Наиболее слабая дифференциация по районам города у переменных социально-демографического характера. Минимум пришелся на переменную: доля детей в возрасте 1-6 лет в общей численности населения района - 7,125% (с низким значением коэффициента фондов - 1,655 раз). На предпоследнем месте – переменная, характеризующая распределение по районам доли детей во всем населении старших возрастов – 5-18 лет – 8,837%. (коэффициент фондов 1,8 раз).

Показатели жилищной обеспеченности в расчете на душу населения в районах города также имеют относительно низкое значение – 14,471% (коэффициент фондов 2,6 раза). Можно предположить, что уравнивательный социалистический принцип распределения жилья по социальной норме всё ещё даёт о себе знать в пространственном распределении в городе.

На первый взгляд, несколько неожиданно низкое значение индекса Джини имеет цена 1 кв. м общей площади жилья на вторичном рынке жилья – 13,257% (коэффициент фондов всего 2,3 раза). Известны запредельно высокие цены на элитное жилье в центре Москвы. Наиболее высокие цены зафиксированы в районах Арбатский 5754 долл./кв. м общей площади, Хамовники 5404, Якиманка 4812, Тверской 4774, Замоскворечье 4677 долл./кв. м (декабрь 2020 г.). Наиболее низкие цены – во Внуково 1582 долл./кв.м, Молжаниновском районе – 1624, Капотне 1939, Бирюлево Западном 1940, Некрасовке 1967 долл./кв.м. Однако, цены на массовое типовое жилье, а также и жилье бизнес-класса, благодаря новому строительству и реновации жилищного фонда, по подавляющему большинству районов города всё более выравниваются.

В целом следует констатировать, что про Москву совсем нельзя сказать, что это «город контрастов». Безусловно, есть более престижные и комфортные для проживания районы и менее престижные, и благоустроенные. Ещё с советского периода было унаследовано более высокое качество условий проживания в центре и вдоль северо-западного, западного и юго-западного векторов в срединных районах города. Но в Москве практически нет (с точностью до районов города) чисто элитарных территорий или, напротив, депрессивных гетто. Речь может идти об отдельных домах или кварталах и группах населения, но они в определенной степени «разбросаны» по территории города.